

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529008>

УДК 330

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ В
ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ ЗАВОД СТАНКОПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ»**

А.В. Лис,

студент 5 курса, спец. «Экономика и организация производства»

М.М. Хованская,

ст. преп., магистр экономических наук,

БарГУ, г. Барановичи

Аннотация: Для решения важнейшей проблемы современного развития ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей» (ОАО «БЗСП») необходимо повышение эффективности использования основных и оборотных средств, улучшение качества продукции и роста доходности завода, увеличение производительности труда, внедрение достижений научно-технического процесса, инновационной и инвестиционной деятельности в отрасли. Наличие основных фондов и оборотных средств, финансовых и трудовых ресурсов должно соответствовать перспективной производственной программе, способствовать росту производства, а каждый вид ресурса использоваться максимально эффективно.

Ключевые слова: ресурсы, эффективность использования, циркулярная экономика, ОАО «БЗСП»

INCREASING THE EFFICIENCY OF USE OF RESOURCES IN OJSC "BARANOVICHY PLANT OF MACHINE ACCESSORIES"

A.V. Lis,

5th year student, special "Economics and organization of production"

M.M. Khovanskaya,

Senior Lecturer, Master of Economics,
BarSU, Baranovichi

Annotation: To solve the most important problem of modern development of OJSC "Baranovichi machine-tool accessories plant" (OJSC "BZSP"), it is necessary to increase the efficiency of the use of fixed and circulating assets, improve the quality of products and increase the profitability of the plant, increase labor productivity, introduce the achievements of the scientific and technical process, innovation and investment activity in the industry. The availability of fixed assets and working capital, financial and labor resources should correspond to the long-term production program, promote production growth, and each type of resource should be used as efficiently as possible.

Keywords: resources, efficiency of use, circular economy, JSC "BZSP"

Для повышения эффективности использования производственных ресурсов ОАО «БЗСП» необходимо постепенно внедрять принципы циркулярной экономики в производственный процесс. Необходимы инновационные стратегии развития производства и потребления для снижения негативного воздействия на окружающую среду и продвижения экономики к глобальным целям устойчивого развития.

Циркулярная экономика, основанная на концепции экономики замкнутого цикла, генерирует ценность продуктов на протяжении всего их жизненного цикла, продлевая срок службы, позволяя им дольше работать в экономике и восстанавливать свои материальные основы [1].

Принятие кругового подхода требует новаторских бизнес-моделей, которые будут создавать, фиксировать и приносить ценность за счёт эффективности использования ресурсов и продления срока полезного использования продуктов, а также уменьшения циклов потока материальных ресурсов [1].

В Беларуси, предприятия, сделавшие сегодня инвестиции в сокращение объемов отходов, и переход к замкнутому циклу производства, смогут в некоторых случаях уже через год-полтора могут выйти на окупаемость вложенных инвестиций. Как показывает мировая практика,

инвестиции предприятий при выстраивании замкнутых циклов окупаются в горизонте 4-5 лет [2].

В соответствии с тем, что ОАО «БЗСП» занимается изготовлением универсальной станочной оснастки для станкостроительных заводов, а так же узлов и деталей для предприятий автомобильной и тракторной промышленности, и соответственно использует в производственном процессе металлы, то есть является металлопотребляющим предприятием. В результате производственного процесса на заводе образуются следующие виды промышленных отходов: металлолом, циклонная пыль, формовочные смеси, краска, окалина. Актуальным для завода представляется использование модели циркулярной экономики, концепция которой отражена на рисунке 1 [3].

Рисунок 1 – Концепция циркулярной экономики

Металлы, полностью соответствуют требованиям циркулярной экономики, так как они являются практически на 100 % рециркулируемым материалом. Они могут неоднократно участвовать в замкнутом цикле в соответствии с приведенной моделью циркулярной экономики, поскольку вторичные металлы практически полностью сохраняют свойства, присущие первичным металлам, полученным из природных сырьевых источников. В

хорошо структурированной циркулярной экономике металлы имеют значительные конкурентные преимущества перед другими видами материалов, используемыми в промышленности.

Рассмотрим их в разрезе ключевых «4R»-принципов, обеспечивающих круговые цепочки добавленной стоимости:

1. Reduce (снижение). Благодаря инвестициям в научно-технические исследования и развитие технологий производители за последние 50 лет резко сократили количество сырья и энергии, необходимых для сталелитейного производства. Кроме того, сталелитейная промышленность активно работает над расширением сфер практического использования высокопрочных и сверхвысокопрочных марок стали. Их применение способствует облегчению веса металлодержательной продукции (ветровых турбин, строительных панелей, автомобилей и т. д.), так как требуется меньший удельный расход стали для обеспечения такой же прочности и функциональности.

2. Reuse (повторное использование). Из-за своей долговечности сталь может быть многократно повторно использована разными способами, как с переработкой, так и без нее. Сегодня широкое повторное применение находят комплектующие автомобилей, металлоконструкции зданий, железнодорожные рельсы и многие другие металлодержательные изделия. Главным образом, повторное использование стали получило распространение в тех областях, где это технически возможно без снижения безопасности, механических свойств и/или гарантии производимой продукции.

3. Remanufacture (восстановление/ремануфактуринг). Многие металлодержательные изделия, например, автомобильные двигатели и ветряные турбины могут быть восстановлены для повторного использования благодаря долговечности стальных деталей. Ремануфактуринг восстанавливает бывшие в употреблении товары длительного использования для придания им свойств новых товаров. Он отличается от ремонта, который предполагает разбор изделия на компоненты, замену изношенных компонентов новыми и не предусматривает, как правило, выполнения производственных операций.

4. Recycling (рециклинг). Вторичные металлы благодаря своим свойствам могут быть многократно использованы в сталелитейном технологическом цикле. Так, магнитные свойства черных металлов обеспечивают легкое и доступное извлечение их из практически любого вида потока отходов, в то время как высокая ценность стального лома обеспечивает экономическую эффективность рециклинга металлов. Вторичные металлы могут использоваться в производстве продукции для строительства, вагоностроения, энергетики, авиационно-космической

отрасли. В целом, на сегодняшний день вторичные металлы являются наиболее востребованным видом вторичных материальных ресурсов в мире. Более 1 500 млн. т металлических отходов и амортизированного лома ежегодно перерабатываются в странах мира. В Евросоюзе, например, на долю вторичных металлов приходится около 42 % общего объема рециркулируемых отходов [3].

Следует отметить, что рециклинг металлов соответствует всем критериям устойчивости и обеспечивает экономический, экологический и социальный эффект. Во-первых, использование вторичных металлов обеспечивает значительную экономию ресурсов. Во-вторых, при использовании металлолома для выплавки металлов значительно снижается нагрузка на окружающую среду. В-третьих, социальный эффект от реализации рециклинга металлов состоит в формировании цепочки различных видов экономической деятельности, связанных со сбором лома и отходов металлов, их заготовкой и сортировкой, в выполнении производственных операций по переработке, что влечет за собой создание дополнительных рабочих мест и способствует в целом повышению уровня занятости населения.

Особую актуальность развитие рециклинга металлов представляет для экономики Республики Беларусь, которая по причине сложившихся природно-географических, социально-экономических, политических и демографических особенностей в высокой степени зависит от внешних сырьевых источников, в том числе рудных. Поэтому конкурентоспособность отечественных металлургических и металлопотребляющих предприятий, в том числе и ОАО «БЗСП» определяется не только рациональным использованием черных и цветных металлов, но и максимально полным использованием вторичных металлов в технологических процессах производства.

Для внедрения безотходных технологий для ОАО «БЗСП» необходимо предложить следующие мероприятия: переход на замкнутое водоснабжение, извлечение металлов из сточных вод; широкое внедрение производства деталей из пресс-порошков, пластмасс, азотированных деталей плазменным методом, резко повышающим их прочность; сокращение объемов отходов от металлообработки; утилизация травильных растворов серной и соляной кислот для получения новых химических соединений.

В соответствии с этим, основная задача ОАО «БЗСП» должна сводиться к тому, чтобы сократить объемы отходов от металлообработки, эффективно использовать имеющиеся основные средства и не допускать их чрезмерного старения (особенно активной части), так как от этого зависят уровень их физического и морального износа, а, следовательно, и результаты работы завода.

В настоящее время на ОАО «БЗСП» значительная часть станков с числовым программным управлением представлена оборудованием 90-х, 80-х и даже 70-х годов прошлого столетия. Сейчас настало время рассмотреть задачу о целесообразности замены станочного парка на новое оборудование или провести модернизацию имеющегося.

Научно-технический прогресс оказывает существенное влияние на улучшение использования производственных ресурсов. Новая техника, обладающая более высокими техническими параметрами, большей пропускной способностью, должна обеспечивать более быстрый рост отдачи продукции и прибыли в расчете на единицу стоимости фондов.

В связи с вышеизложенным, следует предложить следующие мероприятия:

1. К наиболее приемлемым способам обеспечения защиты окружающей природной среды от негативного воздействия является очистка сточных вод от взвешенных и растворимых химически вредных веществ, а также внедрение бессточных схем оборотного водоснабжения, позволяющих обеспечить локальную очистку промывных вод с последующим их возвратом в технологический процесс. Основываясь на опыте машиностроительных предприятий г. Калуга, предлагается внедрить на ОАО «БЗСП» флотатор из стеклопластика Flotomax-S, который позволит очищать промышленные сточные воды с высокой концентрацией загрязняющих веществ.

Варианты технологических схем с использованием напорного флотатора Flotomax-S, представленного на рисунке 2, могут иметь различные компоновочные решения [4].

Рисунок 2 – Напорный флотатор Flotomax-S

В зависимости от требований, предъявляемых к сбрасываемым сточным водам предприятий, оборудование может применяться отдельно, либо в составе комплекса очистных сооружений промышленных стоков.

Технологическая схема очистки сточных вод с применением системы напорного флотатора Flotomax-S представлена на рисунке 3 [4].

Рисунок 3 – Технологическая схема очистки сточных вод

Сточные воды поступают в приёмный резервуар-усреднитель, где накапливаются в течение некоторого времени. Далее они направляются в смеситель, куда в то же время добавляется Na_2SO_3 и $\text{Ca}(\text{OH})_2$. В реактор-нейтрализаторе происходит нейтрализация шестивалентного хрома до трёхвалентного. Кислотно-щелочной поток поступает в приёмный резервуар-усреднитель, где накапливается в течение того же времени, что и хромосодержащие сточные воды. Далее поток направляется во флокулятор, куда также подаётся CaO .

Далее первый и второй потоки смешиваются, образуя третий поток, который направляется в вертикальный отстойник. После отстойника очищаемый поток поступает в напорный фильтр, а после него – в угольный.

Завершающим этапом очистки является ионообменная установка, после которой степень очистки исследуемого потока удовлетворяет требованиям, предъявляемым к обратному водоснабжению.

В таблице 1 представлены концентрации загрязняющих веществ по каждому загрязняющему веществу после очистки на станции нейтрализации с использованием напорного флотатора Flotomax-S [4].

Таблица 1 — Концентрация загрязняющих веществ на выходе из системы

Загрязняющее вещество	Норматив на подачу в систему оборотного водоснабжения, мг/л	Содержание, мг/л
Цинк	1,0	0,02
Никель	0,12	0,00006
Медь	0,3	0,00007
Железо	0,02	0,003
Взвесь	8,0	2,7
Хром (III)	0,5	0,097
Хром (VI)	0	0

Проанализировав значения концентраций загрязняющих веществ, было установлено, что концентрации загрязняющих веществ на выходе удовлетворяют требованиям, предъявляемым к воде, выпускаемой в систему оборотного водоснабжения.

Внедрение предлагаемой схемы, благодаря введению системы оборотного водоснабжения с использованием напорного флотатора Flotomax-S, позволит: исключить сброс загрязнённых сточных вод в окружающую среду; повысить эффективность очистки сточных вод; уменьшить экологические платежи, предусмотренные за негативное воздействие на окружающую среду.

Для оценки экономической привлекательности внедрения напорного флотатора Flotomax-S был взят опыт машиностроительных предприятий г. Калуга:

- производственная мощность очистных сооружений 200000 м³/год;
- капитальные затраты составляют 64,22 тыс. руб. и включают в себя общую стоимость оборудования (45,87 тыс. руб.), затраты на доставку составят (4,59 тыс. руб.), затраты на монтаж составят (13,76 тыс. руб.);
- стоимость потребляемой электроэнергии составляет 2,815,05 руб./год;
- цена за сброс каждого из загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимые, соответственно: цинк – 149,19 руб./т, медь – 414,99 руб./т, взвешенные вещества – 62,76 руб./т, хром трёхвалентный – 674,78 руб./т.;
- индекс-дефлятор составляет 1,073;
- предотвращённый эколого-экономический ущерб составляет 49,31 тыс.руб.;

– срок окупаемости проекта: 1,3 года [4].

Таким образом, рассмотренный вариант опыта машиностроительных предприятий г. Калуга по реализации проекта внедрения бессточных схем оборотного водоснабжения, позволяющих обеспечить локальную очистку промывных вод с последующим их возвратом в технологический процесс, свидетельствует о реальности его финансовой реализуемости. Проект имеет высокие значения показателей коммерческой эффективности и приемлемый срок окупаемости. Преимуществом разработанной схемы является то, что вследствие внедрения напорного флотатора Flotomax-S удастся обеспечить унификацию производства и экономию площади, занимаемую сооружениями очистки. Реагенты, предложенные для очистки сточных вод предприятия, имеют приемлемую стоимость и доступность.

2. Для повышения эффективности работы механического цеха с одновременным сокращением финансовых и материальных ресурсов ОАО «БЗСП», предлагается внедрить универсальный и высокотехнологичный фрезерный станок JET JMD-1452TS DRO, что позволит увеличить выпуск продукции, а также положительно отразится на использовании рабочего времени и мощности установленного оборудования. На заводе имеется вертикально-фрезерный станок с крестовым столом 6560Ф3, однако для повышения технического уровня производства предлагается заменить его на более мощный, универсальный и высокотехнологичный фрезерный станок JET JMD-1452TS DRO, предназначенный для работы в условиях длительных и тяжелых нагрузок.

Станок позволяет работать с торцевыми муфтами диаметром до 125 мм и концевыми до 25 мм, максимальный диаметр сверления – 40 мм при ручной подаче и 20 мм с автоматической. На станках данного класса устанавливаются два шпинделя. Вертикальный может работать на скоростях от 70 до 3600 об/мин с автоматической подачи пиноли 0,045/0,86/0,142 мм/об. Ход пиноли – 127 мм, расстояние шпиндель-стойка – 150-550 мм, шпиндель-стол – 200-650 мм [5].

Предусмотрен наклон шпиндельной головки влево/вправо. Горизонтальный шпиндель способен развивать скорость 70-1800 об./мин., параметр ось шпинделя-стола – 0-450 мм. Фрезерный стол станка увеличен до 1320×360 мм, перемещение по трем осям 1000×300×450 мм. Устройство автоподачи обеспечивает перемещение стола по осям X и Y 15-370 об./мин., по оси Z – 575 мм/мин.

На JMD-1452TS DRO установлен пневматическая зажимная тяга вертикального шпинделя (пневматический шомпол), предусмотрено наличие высокоточного устройства цифровой индикации (цифровых линеек) по трем рабочим осям с ценой деления 0,005 мм. Станок поставляется в богатой комплектации, включая систему подачи СОЖ, светодиодную лампу

освещения рабочей зоны, цанговый патрон с набором цанг, сверлильный патрон и многое другое. Рыночная стоимость оборудования JMD-1452TS DRO вместе с установкой — 84,0 тыс. руб. [5].

На рисунке 4 представлен фрезерный станок JET JMD-1452TS DRO [5].

Рисунок 4 – Фрезерный станок JET JMD-1452TS DRO

Основные технические характеристики станков JET JMD-1452TS DRO и 6560Ф3 представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные технические характеристики станков JET JMD-1452TS DRO и 6560Ф3

Показатель	6560Ф3	JET JMD-1452TS DRO
Установленная мощность, кВт в час	65,2	46,19
Количество шпинделей, шт.	5	6
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм	1250 × 630 × 775	1000 × 300 × 450
Число обслуживающего персонала, чел.	3	2
Частота вращения шпинделей об/мин.	2000	3600
Рабочая высота, мм	4120	2320
Рабочая ширина, мм	3490	2020
Масса оборудования, кг	18300	2610

В результате замены устаревшего вертикально-фрезерного станка с крестовым столом 6560Ф3, на новый широкоуниверсальный фрезерный станок повышенной мощности JET JMD-1452TS DRO ОАО «БЗСП» имеет возможность получить совокупный экономический эффект, который представлен экономией сырья, электроэнергии и заработной платы в размере 66,23 тыс. руб. Срок окупаемости данного мероприятия составит 1,3 года.

3. Также следует сказать, что для завода содержание сверхнормативных запасов товарноматериальных ценностей, является проблемой, вызванной не всегда ритмичными поставками. Отсутствие запасов ведет к появлению дополнительных больших издержек. Туда относят простои, затраты, связанные с приобретением мелких партий товаров и т.д. В конечном итоге это сказывается на себестоимости выпускаемой продукции и, как следствие, на его конкурентоспособности.

Для совершенствования процесса управления запасами предлагается внедрить в производственную деятельность программный продукт MySAPSRM «Управление взаимоотношениями с поставщиками». Система управления отношениями с поставщиками позволит решить ОАО «БЗСП» следующие задачи: провести регистрацию и анализ потребностей всех подразделений завода в закупках материалов и услуг; распланировать график закупок; осуществлять выбор оптимальных источников поставок (проводить оценку квалификации поставщиков, тендеры и аукционы); мониторинг

заключения и контроля исполнения контрактов (договоров) с поставщиками; предоставит возможность в организации централизованного снабжения всего завода и учет общих затрат на снабжение; производить анализ отношений с поставщиками на тактическом и стратегических уровнях [6].

Решение SAP позволит решить проблему несогласованности усилий в системе «поставщик – заказчик» путем регистрирования условия предложений поставщиков и вести всю историю взаимодействия с ними. Для учета дополнительной информации о взаимоотношениях с поставщиками может быть использована процедура анкетирования и сбора экспертных оценок. Итоговая информация, рейтинг поставщика, отчеты по работе, при необходимости, могут размещаться в рамках портала поставщика и могут быть доступны ему для анализа собственной деятельности и улучшения качества обслуживания [7].

Одним из главных преимуществ данного решения является то, что у поставщиков отпадет необходимость использовать какое-либо специальное программное обеспечение для участия в конкурсах или аукционах. Для того, чтобы поставщики могли воспользоваться всеми механизмами электронных торгов, они должны будут использовать только Интернет-браузер. Подобный подход позволит привлечь к взаимодействию даже средних или мелких поставщиков, не обладающих достаточным уровнем технологии.

Решение SAP «Управление взаимоотношениями с поставщиками» позволит сотрудникам ОАО «БЗСП» осуществлять создание заявок на закупку требуемых материалов или услуг с помощью корпоративного портала, используя внутренние или внешние каталоги. Простой интерфейс создания корзины закупок – сотрудники, не являющиеся специалистами в области снабжения, получают возможность оформлять и отслеживать выполнение самостоятельно. Процедура самообслуживания существенно сократит неавтономные процессы на заводе, увеличивая производительность процессов и предоставляя возможность руководству более эффективно планировать бюджет снабжения [7].

Экономический эффект от внедрения MySAPSRM «Управление взаимоотношениями с поставщиками» 8,024 тыс. руб. Окупаемость проекта составит 4 месяца [8].

Список литературы

- [1] Зайцев Н.Л. Экономика предприятия: учебник для вузов. / Н.Л. Зайцев. – М.: ИНФРА, 2010. 414 с.
- [2] Лис А.В. Внедрение циркулярной экономики как путь устойчивого экономического развития. / А.В. Лис, М.М. Хованская. // Сборник научных

статей по материалам III Международной научно-практической конференции. – Уфа : Изд. НИЦ Вестник науки, 2020. 78 с.

[3] Дирко С.В. Рециклинг вторичных ресурсов в циркулярной экономике. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.bseu.by:8080/bitstream/edoc/81756/1/Dirko_57_64.pdf. (дата обращения: 20.04.2021).

[4] Профессиональные решения очистки воды / Группа компаний Аргель. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.vo-da.ru/flotators/flotomax>. (дата обращения: 01.05.2021).

[5] Фрезерные станки JET / JET-Центр Республика Беларусь [Электронный ресурс]. – URL: <http://jet-centre.by/produktsiya/metalloobrabotka/frezernye-stanki-jet/>. (дата обращения: 14.11.2020).

[6] Дубровин И. А. Экономика и организация производства : учеб. Пособие. / И.А. Дубровина. – М : Дашков и К, 2011. 202 с.

[7] Синица Л.М. Организация производства. Практикум : учеб. пособие. / Л.М. Синица, Н.Г. Шебеко; под ред. Л.М. Синицы. – Минск : БГЭУ, 2016. 262 с.

[8] Прайс-лист на CRM Системы – Quick Sales и Sales Expert / Подбор и продажа CRM-систем. [Электронный ресурс]. – URL: <http://crm74.ru/page/price>. (дата обращения: 08.06.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Zaitsev N.L. Enterprise Economics: a textbook for universities. / N.L. Zaitsev. – М.: INFRA, 2010. 414 p.

[2] Lis A.V. Implementation of a circular economy as a path to sustainable economic development. / A.V. Lis, M.M. Khovanskaya. // Collection of scientific articles based on the materials of the III International Scientific and Practical Conference. – Ufa: Ed. Scientific Research Center Vestnik Nauki, 2020. 78 p.

[3] Dirko S.V. Recycling of secondary resources in a circular economy. [Electronic resource]. – URL: http://www.bseu.by:8080/bitstream/edoc/81756/1/Dirko_57_64.pdf. (date of access: 20.04.2021).

[4] Professional solutions for water treatment / Argel Group of Companies. [Electronic resource]. – URL: <https://www.vo-da.ru/flotators/flotomax>. (date of application: 05/01/2021).

[5] Milling machines JET / JET-Center Republic of Belarus [Electronic resource]. – URL: <http://jet-centre.by/produktsiya/metalloobrabotka/frezernye-stanki-jet/>. (date of access: 14.11.2020).

[6] Dubrovin IA Economics and organization of production: textbook. Benefit. / I.A. Dubrovin. – M: Dashkov and K, 2011.202 p.

[7] Sinita L.M. Organization of production. Workshop: textbook. allowance. / L.M. Sinita, N.G. Shebeko; ed. L.M. Tits. – Minsk: BSEU, 2016. 262 p.

[8] Price list for CRM Systems – Quick Sales and Sales Expert / Selection and sale of CRM systems. [Electronic resource]. – URL: <http://crm74.ru/page/price>. (date of access: 08.06.2020).

© А.В. Лис, М.М. Хованская, 2021

Поступила в редакцию 09.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Лис А.В., Хованская М.М. Повышение эффективности использования ресурсов в ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей» // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 101-114. URL: <https://ip-journal.ru/>